

Article References in Roman Script:

1. Burbelo V. B. Lingvopoetika francuz'koj slovesnosti IX-XVIII st. Kiïv: Vidavničij centr "Kiïvskij universitet", 1999.
2. Gurmak Û. M. Francuz'ka precioznist' âk social'nij ta literaturnij fenomen XVII stolittâ. In: Naukovi zapiski Kirovograds'kogo deržavnogo pedagogičnogo universitetu imeni Volodimira Vinnicenka. Seriâ: Filologični nauki (movoznavstvo). Vipusk 105 (2). Kirovograd: RVV KDPU im. V. Vinnicenka, 2012, s. 173-177.
3. Gurmak Û. M. Social'no-kul'turologični peredumovi formuvannâ francuz'koj movi periodu precioznosti (XVII st.). In: Naukove vidannâ „Mova i kul'tura“, Vipusk 15, Tom IV (158). Kiïv: Vidavničij dim Dmitra Burago, 2012, s. 124-129.